

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: REALIDADE E POSSIBILIDADES

Gildásio Luiz da Silva Carvalho¹
Jaynara Silva de Araújo²

¹Licenciatura em Educação Física – Universidade Federal do Piauí, gildasiocarvalho@seduc.pi.gov.br

²Licenciatura em Educação Física – Universidade Federal do Piauí, jaynaraaraujo1@gmail.com

Resumo

O objetivo deste estudo foi investigar a evolução da Educação Física (EF) na Educação Especial, bem como sua inserção nesse contexto. A pesquisa adotou uma abordagem bibliográfica, com um delineamento exploratório. A fim de alcançar esse objetivo, foram realizadas pesquisas e estudos sobre a Educação Especial, a EF Adaptada e a EF na Educação Especial. Autores selecionados especificamente para este trabalho foram consultados, permitindo uma reflexão sobre os pressupostos teóricos apresentados por eles. Essa abordagem teve como intuito responder às perguntas que motivaram a realização do estudo. Ao concluir a revisão bibliográfica, verificou-se uma significativa evolução da EF na Educação Especial, principalmente a partir do século XX até os dias atuais. A disciplina deixou de ser direcionada apenas aos indivíduos considerados "normais" e passou a desenvolver atividades que respeitam as diferenças e dificuldades de cada aluno. Essa mudança de perspectiva rompeu com a visão anterior, que focava apenas nos praticantes que apresentavam condições para a prática de atividades físicas. Os profissionais da área passaram a buscar estratégias, conhecimentos e formação adequada para assumir um papel transformador, envolvendo todos os alunos em sua prática pedagógica, incluindo aqueles considerados especiais. Dessa forma, pode-se concluir que a EF evoluiu na Educação Especial ao longo da história, impulsionada por leis específicas, inclusão da disciplina nos cursos de graduação, capacitação profissional por meio de cursos de extensão e pós-graduação, além do esforço dos profissionais em prol desse tema. A conscientização sobre a importância da EF Adaptada no desenvolvimento geral dos praticantes e sua inclusão na sociedade também contribuíram para essa evolução.

Palavras-chave: Educação Especial, Pessoas com Deficiência, Educação Física, Educação Física Adaptada.

1. INTRODUÇÃO

Este documento foi elaborado com o propósito de oferecer diretrizes precisas de formatação, embasadas nas normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), visando auxiliar os autores na preparação cuidadosa de seus artigos destinados à submissão no I Congresso Nacional de Educação Física.

Seguindo rigorosamente o modelo prescrito para a elaboração de artigos, este guia detalhado se propõe a orientar os autores em cada etapa do processo de formatação, desde a estruturação do texto até as normas de apresentação bibliográfica. Cada seção é minuciosamente abordada, garantindo que os artigos submetidos estejam em total conformidade com as exigências estabelecidas pela instituição.

É altamente recomendável que os autores adotem a utilização da fonte Times New Roman no tamanho 12, conforme especificado, a fim de assegurar a padronização e a legibilidade dos documentos submetidos. Tal medida contribui significativamente para a uniformidade estética dos trabalhos apresentados, facilitando a avaliação por parte dos revisores e promovendo a clareza na comunicação das ideias expostas.

Portanto, este documento não apenas fornece diretrizes de formatação, mas também representa um recurso valioso para os autores, oferecendo suporte abrangente para a preparação eficaz de seus artigos, na busca pela excelência acadêmica e científica exigida pelo I Congresso Nacional de Educação Física

2. METODOLOGIA

Neste estudo, foram adotadas abordagens de pesquisa bibliográfica e exploratória. A pesquisa bibliográfica teve como objetivo principal fornecer informações adicionais sobre o tema estudado, contribuindo para a compreensão da situação investigada e possibilitando a formulação de abordagens mais adequadas para estudos futuros. Essa etapa inicial da pesquisa exploratória permitiu familiarizar-se com o assunto e o tema em questão, proporcionando uma nova percepção e descoberta de ideias relacionadas ao objeto de estudo.

Conforme Mattos (2004, p. 15), a pesquisa exploratória tem como propósito principal "tornar-se familiar com o fenômeno e obter uma nova percepção sobre ele, descobrindo assim novas ideias relacionadas ao objeto de estudo". Já a pesquisa bibliográfica, de acordo com Silva e Schappo (2002), além de ampliar as informações sobre o tema, possibilita a composição

de um diagnóstico da situação investigada, contribuindo para a delimitação do estudo, definição de objetivos, formulação de hipóteses ou descoberta de novas abordagens.

O interesse e a necessidade de compreender a inserção e a evolução da Educação Física (EF) na Educação Especial foram os pontos de partida para a escolha do tema desta pesquisa, visando conhecer como essa área tem sido abordada atualmente. Para a análise dos dados e informações coletados, foi adotada uma abordagem qualitativa, com ênfase na descrição e interpretação dos dados. Buscou-se analisar diferentes perspectivas para compreender o fenômeno em sua complexidade, baseando-se na reflexão resultante do referencial bibliográfico apresentado nos capítulos seguintes, que serviu como elemento dinamizador e articulador do discurso construído sobre a temática.

Educação Física Escolar e Educação Especial" reside na importância de se promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas aulas de Educação Física, garantindo-lhes o acesso aos benefícios físicos, sociais e cognitivos proporcionados por essa disciplina. A Educação Física, enquanto componente curricular, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral dos estudantes, contribuindo para o seu bem-estar físico e emocional, além de possibilitar a interação social e o desenvolvimento de habilidades motoras.

Segundo Ferrari, Signor e Barbieri (2018), a Educação Física Escolar tem como objetivo principal a promoção da saúde e a formação integral dos alunos, contemplando aspectos cognitivos, motores, afetivos e sociais. Nesse sentido, é fundamental que todos os estudantes, incluindo aqueles com necessidades educacionais especiais, tenham a oportunidade de participar plenamente das aulas de Educação Física, independentemente de suas limitações.

No entanto, a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas aulas de Educação Física Escolar enfrenta desafios significativos. Conforme apontado por Fiorin e Nunes (2020), é necessário que os profissionais da Educação Física estejam preparados para atender às necessidades específicas desses alunos, adaptando as atividades, disponibilizando recursos adequados e promovendo a participação de todos de forma inclusiva.

A abordagem inclusiva na Educação Física Escolar tem sido amplamente discutida na literatura. Para Hamada, Scaglia e Barreiros (2019), a inclusão não se trata apenas de permitir a presença de alunos com necessidades especiais nas aulas, mas de criar condições para que

eles possam se envolver ativamente nas atividades propostas, desenvolvendo suas habilidades motoras, melhorando sua autoestima e promovendo a interação com os colegas.

Nesse contexto, a Educação Especial desempenha um papel fundamental ao oferecer suporte e recursos necessários para a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. De acordo com Sasaki (2019), a Educação Especial busca garantir o direito à educação de qualidade a todos os estudantes, considerando suas particularidades e necessidades específicas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 A EDUCAÇÃO ESPECIAL E SUA HISTÓRIA NO BRASIL

No Brasil, a história da Educação Especial teve influências de experiências implementadas na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte. Já no século XIX, alguns brasileiros começaram a organizar serviços para atender pessoas com deficiência visual, auditiva, deficiência mental e deficiência física. No entanto, a inclusão da "educação de deficientes" ou "Educação Especial" na política educacional brasileira ocorreu tardiamente, apenas no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, como menciona Mazzotta (2003).

Durante o Segundo Império, de acordo com Mazzotta (2003), existem registros de outras ações voltadas para o atendimento pedagógico ou médico-pedagógico de pessoas com deficiência. Em 1874, o Hospital Estadual de Salvador, na Bahia, atualmente conhecido como Hospital Juliano Moreira, iniciou a assistência a indivíduos com deficiência mental. No entanto, é importante ressaltar que essa assistência tinha caráter médico e não se tratava especificamente de atendimento educacional.

Esses primeiros passos na organização de serviços de atendimento a pessoas com deficiência no Brasil foram fundamentais para o desenvolvimento posterior da Educação Especial no país. Com o tempo, a compreensão sobre a importância da inclusão e da garantia do direito à educação para todos os estudantes, independentemente de suas condições, foi se consolidando. A partir de então, foram sendo implementadas políticas e práticas educacionais que visavam promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência.

Embora tenham sido realizados avanços na Educação Especial no Brasil, ainda há desafios a serem enfrentados, como a adequação de recursos, a formação de professores e a superação de barreiras físicas e atitudinais. No entanto, é essencial reconhecer o progresso alcançado ao longo do tempo e a importância de garantir o acesso e a participação plena dos estudantes com deficiência na educação. A Educação Especial continua evoluindo e buscando proporcionar uma educação de qualidade e inclusiva para todos os alunos, valorizando suas potencialidades e respeitando sua diversidade.

No ano de 1900, durante o 4º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado no Rio de Janeiro, o Dr. Carlos Eiras apresentou uma monografia com o título "A Educação e Tratamento Médico-Pedagógico dos Idiotas".

No período por volta de 1915, foram publicados três trabalhos de grande importância sobre a educação de pessoas com deficiência mental. O primeiro deles é o livro "A Educação da Infância Anormal da Inteligência no Brasil", escrito pelo Professor Clementino Quaglio, de São Paulo. Outras duas obras relevantes são "Tratamento e Educação das Crianças Anormais da Inteligência" e "A Educação da Infância Anormal e das Crianças Mentalmente Atrasadas na América Latina", escritas por Basílio de Magalhães, do Rio de Janeiro. Já na década de 1920, foi publicado um importante livro intitulado "Infância Retardatária", de autoria do Professor Norberto de Souza Pinto, de Campinas (SP) (Mazzotta, 2003, p.30-31).

As obras mencionadas acima marcaram o início das pesquisas científicas e do atendimento a pessoas com deficiência no Brasil.

Até 1950, existiam quarenta instituições mantidas pelo poder público que ofereciam algum tipo de atendimento escolar especial para deficientes mentais, sendo uma instituição federal e as demais estaduais (Mazzotta, 2003).

Nessa mesma época, havia três instituições especializadas (uma estadual e duas particulares) que atendiam pessoas com deficiência mental, enquanto outras oito instituições (três estaduais e cinco particulares) se dedicavam à educação de outros tipos de deficiências.

Dentre essas onze instituições especializadas, destacavam-se algumas no país: o Colégio dos Santos Anjos, em Joinville, Santa Catarina, fundado em 1909, que atendia tanto alunos regulares quanto deficientes mentais; a Escola Especial Ulisses Pernambucano, instalada em 1941 e especializada no atendimento a deficientes mentais; o Instituto Pestalozzi em Canoas, Rio Grande do Sul, criado em 1926 e especializado no atendimento de deficientes mentais; o Grupo Escolar Paula Soares em Porto Alegre, criado em 1927 e que oferecia atendimento a deficientes mentais; a Fundação Dona Paulina de Souza Queiroz, que

era uma instituição particular especializada; o Lar-Escola São Francisco e o Grupo Escolar Visconde de Itaúna, ambos criados em 1950 e que também atendiam a deficientes mentais (Mazzotta, 2003).

Segundo Mazzotta (2003), o Instituto Pestalozzi de Canoas, fundado por um casal de professores, introduziu no Brasil a concepção da ortopedagogia das escolas auxiliares europeias. Inicialmente localizado em Porto Alegre, o centro foi transferido para Canoas em 1927, onde se tornou um internato especializado no atendimento a deficientes mentais.

Inspirado na Pedagogia Social de Henrique Pestalozzi, o Instituto Pestalozzi do Rio Grande do Sul foi pioneiro em um movimento que se expandiu pelo Brasil e pela América do Sul, mesmo com suas variações e divergências [Mazzotta, 2003, p. 42].

Em 1940, a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais estabeleceu uma Granja- Escola na Fazenda do Rosário, localizada nos arredores de Belo Horizonte. Essa instituição proporcionava experiências em atividades rurais, trabalhos artesanais, oficinas e oferecia cursos para capacitação de profissionais especializados.

No que diz respeito ao atendimento de deficientes auditivos, o Instituto de Santa Terezinha em Campinas, São Paulo, passou a oferecer um serviço de maior qualidade. No entanto, em 1933, essa instituição foi transferida para São Paulo (Mazzotta, 2003).

Em São Paulo, em 1928, foi criado o Instituto de Cegos "Padre Chico", que posteriormente, em 1990, passou a se chamar "Fundação Dorina Nowill para Cegos".

O atendimento a deficientes físicos começou em São Paulo, na Santa Casa de Misericórdia, por meio de um modelo escolar. Em 1931-1932, foi criada outra classe especial estadual na Escola Mista do Pavilhão Fernandinho, que funcionava como uma modalidade de ensino hospitalar. Em 1982, essas classes especiais foram transferidas para o Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde foram administrativamente classificadas como Escolas Isoladas sob a jurisdição da 13ª Delegacia de Ensino da Capital (Mazzotta, 2003).

O Instituto Benjamin Constant - IBC para cegos foi estabelecido em 1942 e 1949, no Rio de Janeiro. Essa instituição publicava uma revista brasileira para cegos, que passou a ser distribuída gratuitamente às pessoas cegas que solicitassem, de acordo com a Portaria Ministerial nº 504 de 17 de setembro de 1949 (Mazzotta, 2003).

Entre os anos de 1951 e 1953, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - INEP, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, passou a oferecer cursos de formação de professores (Mazzotta, 2003).

Em 1957, por meio de convênios com o governo, recursos foram obtidos para o estabelecimento de uma biblioteca. Durante esse período, que se estendeu até 1993, foram iniciadas oficinas em âmbito nacional para o atendimento educacional de crianças com deficiências mentais (Mazzotta, 2003).

Em 1973, por meio de um decreto do Presidente Médici, a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do Rio de Janeiro recebeu, em regime de comodato, uma área na Rua Prefeito Olímpio de Melo, onde instalou o Centro de Treinamento Profissional (Mazzotta, 2003).

Em 1975, foi assinada a Portaria n° 550 pelo Ministro Ney Braga, em 29 de outubro, criando o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), abrangendo todas as deficiências.

Conforme mencionado por Mazzotta (2003, p. 56), o artigo 2° estabelece que o objetivo do CENESP é planejar, coordenar e promover o desenvolvimento da Educação Especial em todas as etapas educacionais, desde a pré-escola até o ensino superior e supletivo. Isso inclui pessoas com deficiência visual, auditiva, mental, física, múltiplas deficiências, problemas de conduta e superdotados, visando à sua participação progressiva na comunidade, seguindo os princípios doutrinários, políticos e científicos da Educação Especial.

O CENESP foi criado com o propósito de abranger todas as deficiências no atendimento escolar, desde a pré-escola até o ensino superior, incluindo também o ensino supletivo. Seu objetivo é promover, coordenar e planejar o desenvolvimento da Educação Especial no Brasil.

Em 15 de março de 1990, as atribuições relacionadas à Educação Especial passaram a ser responsabilidade da Secretaria Nacional de Educação Básica (SNEB).

Conforme Mazzotta (2003, p. 59), o Decreto n° 99.678, de 8 de novembro de 1990, aprovou a estrutura regimental do Ministério da Educação, incluindo o Departamento de Educação Supletiva e Especial (DESE) como órgão da SNEB, com competências específicas

em relação à Educação Especial. O Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional de Educação de Surdos ficaram vinculados à SNEB para fins de supervisão ministerial, mantendo-se como entidades autônomas.

No final de 1991, duas diretoras passaram pelo DESE, e a Coordenação de Educação Especial foi desativada. A partir desse momento, todas as atribuições específicas da Educação Especial passaram a ser exercidas pela nova diretora do DESE, Maria Luiza Mendonça Araújo, psicóloga e professora aposentada da Universidade de Brasília (Mazzotta, 2003).

Após a queda do Presidente Fernando Collor de Mello, houve uma reorganização dos Ministérios no final de 1992, e a Secretaria de Educação Especial (SEJUSP) reapareceu como um órgão específico do Ministério da Educação e do Desporto. Rosita Edler Carvalho, psicóloga e professora universitária aposentada, foi nomeada para liderar a SEJUSP. Ela havia atuado como técnica do CENESP no Rio de Janeiro, na SESPE anterior e na CORDE (Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência) em Brasília (Mazzotta, 2003).

No Brasil, a busca por instituições especializadas gerenciadas pelos próprios pais é evidente na Constituição Federal e em diversos documentos oficiais. Essa parceria entre a sociedade civil e a ação governamental é um aspecto importante a ser desenvolvido junto aos grupos de pais, visando à consolidação desse objetivo (Mazzotta, 2003).

Por outro lado, tem havido uma organização crescente dos movimentos de pessoas com deficiência, que levam suas necessidades aos órgãos governamentais em todos os níveis da organização social. Gradualmente, esforços estão sendo feitos para garantir que essas necessidades sejam atendidas de maneira mais eficiente. Reconhecer a importância da participação das pessoas com deficiência no planejamento e na execução dos serviços e recursos destinados a elas é um imperativo para uma sociedade democrática. Nos últimos dez anos, a capacidade de pressão dos grupos organizados por pessoas com deficiência tem sido evidente na elaboração da legislação sobre diversos aspectos da vida social no Brasil.

Uma das conquistas mais significativas foi a inclusão dos direitos garantidos às pessoas com deficiência no Capítulo V: Educação Especial da Constituição Federal de 1988, bem como nas Constituições Estaduais subsequentes. Os artigos 58, 59 e 60, juntamente com seus

parágrafos e incisos, estabelecem esses direitos (A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CONTEXTO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, 1997).

A Educação Especial brasileira segue as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), buscando sempre a inclusão e o melhor atendimento aos alunos com necessidades especiais.

4.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ATUALIDADE

Atualmente, a Educação Especial é guiada por princípios teóricos e filosóficos que surgiram a partir da evolução conceitual e da definição de políticas próprias. Essa área de conhecimento e campo profissional busca superar uma visão equivocada da Educação Especial, que responsabilizava o indivíduo com deficiência ou seu ambiente próximo pelas dificuldades de aprendizagem e adaptação. Essa visão segregadora e excludente vai contra os ideais de inclusão e integração social, bem como contra a garantia da plena cidadania das pessoas com deficiência (Oliveira, 2021).

Embora tenham ocorrido grandes avanços recentes na Educação Especial, a literatura especializada revela lacunas imensas no conhecimento relacionado aos problemas enfrentados por pessoas com deficiência, suas famílias, escolas e comunidades. A solução desses problemas depende de pesquisa científica e intervenções baseadas em evidências (Mendes, 2006).

Diversas questões permanecem em aberto nessa área, como as características e potenciais das pessoas com deficiência, estratégias de ensino eficazes e viáveis, construção de currículos significativos (incluindo a profissionalização e estratégias para a autonomia), tipos de serviços apropriados e acessíveis, envolvimento da comunidade, organização escolar, políticas públicas e distribuição de recursos, entre outras (Mendes, 2006).

Para concretizar os planos e ideais, é necessário combinar conhecimento e prática. É preciso questionar qual a prática necessária e, em seguida, indagar: qual o conhecimento necessário para fundamentar essa prática?

No que diz respeito à inclusão, debater a educação inclusiva requer posicionamento ideológico, especialmente porque é uma ideologia importada de países desenvolvidos, sem um histórico sólido na realidade brasileira. No entanto, a inclusão é uma questão de valor na perspectiva filosófica, um imperativo moral, e não pode ser questionada dentro da ética das

sociedades democráticas. A adoção de diretrizes baseadas na educação inclusiva pode ser a única estratégia política capaz de impulsionar avanços necessários na Educação Especial brasileira (Oliveira, 2006).

Em outros países, o movimento pela inclusão se baseia em contextos em que já existia um acesso razoável à educação e uma rede de serviços diversificada e qualificada, tornando a perspectiva da educação inclusiva um passo natural para a mudança. No Brasil, a educação inclusiva ainda está em processo de construção, e as universidades podem desempenhar um papel importante nesse processo (Mendes, 2006).

Portanto, a ciência desempenha um papel essencial para que a sociedade brasileira contribua intencional e planejadamente para superar uma concepção equivocada da Educação Especial, que vai contra os ideais de inclusão social e plena cidadania. Além disso, é necessário que as decisões políticas se baseiem mais nas evidências fornecidas pela pesquisa científica em relação à inclusão escolar (Mendes, 2006).

No Brasil, existem procedimentos que geram dados que podem subsidiar o acompanhamento das políticas públicas educacionais que adotam a perspectiva da inclusão, incluindo a formação de professores (do ensino regular e especial) e estratégias pedagógicas inclusivas que podem ser adaptadas à realidade brasileira (Zanella, 2006).

No entanto, a mudança requer um potencial instalado em termos de recursos humanos e condições de trabalho para que possa ser efetivamente implementada. É fundamental contar com profissionais cientificamente preparados, capazes de identificar concepções e práticas inadequadas, pois é por meio desse preparo que a possibilidade de alterar a realidade da Educação Especial no país se concretiza (Zanella, 2006).

Além de produzir conhecimento, as universidades têm a responsabilidade de qualificar os recursos humanos envolvidos na Educação Especial, tanto por meio de cursos de formação inicial quanto de formação continuada. Isso representa um desafio considerável para o sistema brasileiro de ensino superior (Mendes, 2006).

Portanto, o futuro da educação inclusiva em nosso país dependerá de um esforço coletivo, exigindo uma mudança de postura por parte de pesquisadores, políticos, prestadores de serviços, familiares e indivíduos com deficiência. Todos devem trabalhar juntos em prol de uma meta comum: garantir uma educação de melhor qualidade para todos (Mendes, 2006).

Desde o ano de 1981, quando foi declarado o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, e posteriormente a década das pessoas com deficiência (1983-1992) nas Nações Unidas, a educação inclusiva tem sido tema de discussões internacionais. Em 1994, ocorreu a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais em Salamanca, Espanha, onde foi estabelecida a Declaração de Salamanca. Esse documento enfatizou a importância de ações para uma educação que reconheça as diferenças, promova a aprendizagem e atenda às necessidades individuais de cada criança. A conferência reuniu representantes de 92 governos e 25 Organizações Não Governamentais (ONGs), com o objetivo principal de promover a adoção de políticas de escola inclusiva na Educação Especial.

Outro documento relevante é a Declaração Mundial de Educação para Todos, estabelecida durante a Conferência de Jomtien, na Tailândia, em 1990. Essa declaração foi promovida pela UNESCO, PNUD e Banco Mundial e tinha como objetivo traçar ações concretas para combater o analfabetismo, incluindo a situação das pessoas com necessidades educacionais especiais (Rosseto, 2006).

Nessa trajetória histórica da Educação Especial, vista hoje sob a perspectiva da inclusão social e escolar dos alunos com deficiência, destaca-se também a Política Nacional de Educação Especial (1994 - MEC). Esse documento tinha como objetivo estabelecer objetivos gerais e específicos relacionados aos interesses, necessidades e aspirações das pessoas com deficiência, transtornos típicos e altas habilidades. Além disso, modificou a terminologia de "portador de deficiência" para "portador de necessidades especiais". Através desse documento, o Ministério da Educação estabeleceu diretrizes para apoiar a inclusão de pessoas com deficiência no sistema regular de ensino e priorizar o financiamento de projetos que promovam a integração (MEC/SEED, 1994).

Outro marco importante é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394/96, que substituiu as leis nº 4024/61 e 5692/71. O capítulo V da LDB define a natureza do atendimento especializado. Para que os professores alcancem seus objetivos, é necessário que haja um serviço de apoio eficiente. O artigo 58 da LDB ressalta a importância do funcionamento desse serviço de apoio (MEC, 1996):

1º Haverá quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação Especial. 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular

A escola deve institucionalizar o processo de inclusão, deixando claro quais são os procedimentos, princípios e objetivos dessa proposta de educação para todos. Nesse sentido, é necessário que a escola esteja conectada a uma sociedade que compreenda a educação como um fenômeno social, político e cultural, em contraposição a uma escola padronizada que representa o status quo (Rosseto, 2006).

Apesar de encontrar resistências significativas, a educação inclusiva é uma proposta que busca resgatar valores sociais baseados na igualdade de direitos e oportunidades para todos. No entanto, para que essa inclusão seja efetiva, não basta apenas a existência de leis que a determinem (Rosseto, 2006).

É fundamental refletir sobre certos conceitos, como a concepção de ser humano, educação e sociedade, considerando seus determinantes econômicos, sociais e políticos (Rosseto, 2006).

Tudo isso implica em avanços e mudanças significativas na sociedade como um todo, eliminando definitivamente o preconceito e analisando quais são as condições necessárias para a inclusão de pessoas com deficiência na escola pública atual. Essa análise deve ser baseada em pesquisas, dados confiáveis e precisos, abandonando discussões meramente opinativas que não resultam na efetivação de uma Educação Especial séria e eficaz (Rosseto, 2006).

Portanto, a realidade da Educação Especial no Brasil ainda não é adequada, mas há uma grande mobilização de todos os envolvidos em busca de melhorias. A Educação Física também se enquadra nesse contexto. De acordo com o artigo 26 da LDB, parágrafo 3º, a Educação Física está integrada à proposta pedagógica da escola e é componente curricular da educação básica, adaptando-se às condições da população estudantil.

4.3 EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO FÍSICA

Devido a falta de conhecimento, receio ou mesmo preconceito, muitas pessoas com deficiência têm sido excluídas das aulas de Educação Física. No entanto, a participação nessa disciplina pode trazer diversos benefícios para essas crianças, especialmente em termos de desenvolvimento emocional, integração e inclusão social (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997).

Nas escolas especiais, como as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs), a Educação Física é dividida em diferentes etapas: a Educação Física Escolar para a Educação Infantil (0 a 6 anos), a Educação Física Escolar para o Ensino Fundamental e Educação Profissional nas fases de Escolarização Inicial (7 a 14 anos) e Escolarização e Profissionalização (acima de 14 anos) (Tibola, 2001, citado por Gorgatti e Costa, 2005).

Para a formação das turmas na Educação Física, seguindo o projeto escolar da APAE Educadora, além da idade cronológica do aluno, é levado em consideração o seu padrão funcional, ou seja, a capacidade de compreender estímulos e executar movimentos propostos (Tibola, 2001, citado por Gorgatti e Costa, 2005).

Nas fases de Escolarização Inicial e Escolarização e Profissionalização, a Educação Física atua em três níveis (I, II e III), e a inserção do aluno deve levar em conta suas condições físicas momentâneas (Tibola, 2001, citado por Gorgatti e Costa, 2005).

É importante ressaltar a necessidade de um maior conhecimento e conscientização por parte dos educadores e da sociedade em geral para promover a inclusão plena das pessoas com deficiência nas aulas de Educação Física, garantindo que todos possam usufruir dos benefícios e oportunidades proporcionados por essa disciplina.

Nível I: No primeiro nível da Educação Física Adaptada, é enfatizada a estimulação motora e o desenvolvimento do sistema motor global. As atividades buscam estimular as percepções motoras, sensitivas e mentais, proporcionando experiências de movimento global e promovendo o desenvolvimento dos movimentos fundamentais.

Nível II: No segundo nível, a ênfase está na estimulação das habilidades básicas. Busca-se a melhoria da educação e o aumento da capacidade de combinação dos movimentos fundamentais. Além disso, são desenvolvidas atividades coletivas com o objetivo de promover atitudes cooperativas e solidárias, sem discriminar os colegas com base no desempenho ou por razões sociais, físicas, sexuais ou culturais.

Nível III: No terceiro nível, ocorre a estimulação específica e a iniciação esportiva. O foco é a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades específicas, visando à iniciação esportiva. São realizados treinamentos específicos para desenvolver habilidades esportivas e preparar os alunos para participarem de treinamentos e competições.

Na Educação Física Adaptada, é fundamental preservar a integridade das atividades e maximizar o potencial individual. As metas do programa devem ser conhecidas e, quando necessário, adaptadas, respeitando sempre as metas estabelecidas. É importante que as atividades representem um desafio para todos os participantes e que se valorize a diferença (Gorgatti e Costa, 2005).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) afirmam que a Educação Física deve aproveitar as diferenças entre os alunos, em vez de considerá-las como desigualdades. A diversidade de abordagens pedagógicas pressupõe que a capacidade dos alunos se expressem de maneiras diferentes é o que os torna únicos.

No processo de ensino-aprendizagem, é importante considerar as características dos alunos em todas as suas dimensões, como cognitiva, corporal, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social. A Educação Física vai além dos exercícios de habilidades corporais, buscando que os alunos as exercitem com autonomia de forma social e culturalmente significativa.

Gorgatti e Costa (2005) ressaltam a importância de focar no desenvolvimento das habilidades, selecionando atividades apropriadas e criando um ambiente favorável à aprendizagem. É essencial encorajar a auto-superação de todos os participantes da Educação Física Adaptada.

Estamos de acordo com os princípios estabelecidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) ao afirmarem que a Educação Física deve proporcionar a todos os alunos, independentemente de suas condições biopsicossociais, o desenvolvimento de suas potencialidades de forma democrática e não seletiva, visando ao aprimoramento como seres humanos. Portanto, é fundamental que os alunos com deficiência não sejam privados das aulas de Educação Física.

A Educação Física desempenha um papel essencial no processo educativo do ser humano e, quando bem trabalhada e administrada, pode ter efeitos benéficos tanto para os praticantes quanto para a sociedade como um todo. É por meio dessa disciplina que os alunos têm a oportunidade de desenvolver habilidades físicas, promover a integração social, aprender valores de cooperação e solidariedade, além de melhorar sua saúde e bem-estar.

Portanto, é imperativo que a Educação Física seja inclusiva e aberta a todos os alunos, independentemente de suas condições, para que possam desfrutar plenamente dos benefícios proporcionados por essa disciplina. A promoção da igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade são princípios fundamentais que devem nortear a prática da Educação Física, garantindo que todos os alunos tenham acesso aos seus benefícios e possam desenvolver-se integralmente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desta pesquisa, fica evidente a evolução ocorrida ao longo do tempo no que diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência. Atualmente, observamos uma nova abordagem na Educação Física, baseada nos princípios da Educação Especial, que sofreu grandes transformações a partir do século XX. Essa abordagem tem como objetivo romper com os valores estagnados e atender à diversidade dos indivíduos, promovendo o compartilhamento e a cooperação nas relações sociais, não com caridade, mas com respeito às particularidades de cada um. Essa nova perspectiva busca possibilitar que a sociedade conviva respeitando os limites e desenvolva cidadãos mais sociáveis em uma sociedade que, muitas vezes, é excludente.

É de vital importância trabalhar para minimizar a discriminação e lutar pelos direitos humanos, e todos têm responsabilidade nesse processo. A Educação Física Adaptada desempenha um papel fundamental na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, permitindo que elas exerçam plenamente sua cidadania.

Ao analisar a inserção da Educação Física na Educação Especial ao longo da história, podemos concluir que houve uma evolução significativa. Isso pode ser observado nas leis estabelecidas e sancionadas, na inclusão da disciplina nos cursos de graduação e na consequente capacitação profissional dos educadores, assim como nos cursos de extensão e pós-graduação voltados para essa área. Além disso, é importante ressaltar a luta dos profissionais em prol desse tema e a conscientização cada vez maior sobre a importância da Educação Física Adaptada no desenvolvimento global dos praticantes e em sua inclusão na sociedade.

Essas conquistas demonstram um progresso significativo no sentido de promover a inclusão e garantir o acesso de todos os indivíduos à Educação Física, independentemente de suas habilidades ou condições. No entanto, ainda há desafios a serem superados e é fundamental continuar trabalhando em prol da inclusão plena e do respeito às diferenças.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

_____. **Educação Física e Prática Pedagógica: portadores de deficiência mental.** Vitória: UFES. Centro de Educação Física e Desportos, 1994.

A Educação Especial no Contexto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Brasília: MEC/SEF, 1997.

ADAMS, R; DANIEL, A; Mc CUBBIN, J. **Jogos, Esportes e Exercícios para o Deficiente Físico.** Trad. de Ângela Marx. 3.ed. São Paulo: Manole, 1985.

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física.** Brasília: MEC/SEF, 1997.

DIAMENT, A; CYPEL, S. **Neurologia Infantil.** 3. ed. São Paulo: Atheneu, 1996.

DUARTE, E; LIMA, S. T. **Atividade Física para Pessoas com Necessidades Especiais.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.

FERRARI, M. C.; SIGNOR, L.; BARBIERI, M. C. **A Educação Física escolar na formação integral do aluno.** Revista Pensar a Prática, v. 21, n. 1, p. 1-13, 2018.

FIORIN, D. M.; NUNES, M. M. **Educação Física adaptada e inclusiva: o processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar.** Revista Movimento, v. 26, n. 3, p. 875-891, 2020.

GAYA, Adroaldo Cezar; et al. **Movimento Para Todos: Educação Física Adaptada e Inclusão.** Porto Alegre: Artmed, 2012.

GORGATTI, M. G; COSTA, R.F. **Atividade Física Adaptada.** Barueri - Sp: Manole, 2005.

GORLA, J. I. **Educação Física Especial: Testes.** Rolândia-Pr: Physical-Fisio, 1997.

HAMADA, T. L.; SCAGLIA, A. J.; BARREIROS, J. R. **Inclusão e educação física escolar: reflexões sobre o desenvolvimento motor e a qualidade de vida de estudantes com deficiência.** Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 33,n. 4, p. 1193-1204, 2019.

MANTOAN. M. T. E. **A Integração de Pessoas com Deficiência: Contribuição para uma reflexão sobre o tema.** São Paulo: Memnon, 1997.

MATTOS, R. **Análise Crítica de uma Metodologia de Solução de Problemas na Prestação de Serviços.** Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC, 2004.

MAZZOTTA, M. J. S. **Educação Especial no Brasil: História e Políticas Públicas.** 4 ed. São Paulo: Cortez, 2003.

MENDES, E.G. **A Educação Inclusiva e a Universidade Brasileira.** Disponível em <http://www.ines.org.br/paginas/revista/espaco18/Debate01.pdf>. Acessado em 29 de junho de 2023.

MOSQUERA, C. **Educação Física para Deficientes Visuais.** Rio de Janeiro: Sprint, 2000.

NASCIMENTO, Rosana Gesteira; GORGATTI, Marcos Roberto. **A Inclusão de Pessoas com Deficiência na Educação Física: Contexto Histórico e Desafios Atuais.** Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 19, n. 1, p. 103-116, 2013.

OLIVEIRA, F. F. **Dialogando Sobre Educação, Educação Física e Inclusão Escolar.** Disponível em <http://www.efdeportes.com/efd51/educa1.htm>. Acessado em 29 de Maio de 2006.

PALMA, Alexandre; et al. **Educação Física Adaptada e Inclusão: A Atuação do Professor de Educação Física na Inclusão de Pessoas com Deficiência.** Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 24, n. 3, p. 337-352, 2018.

PEDRINELLI, V. J. Educação Física Adaptada: conceituação e terminologia. In: Educação Física e Desporto para Pessoas Portadoras de Deficiência. Brasília : MEC; SEDES; SESI-DN, 1994. p. 7-10.

ROSADAS, S. C. de. Atividade Física Adaptada e Jogos Esportivos para o Deficiente. Eu posso. Vocês duvidam? Rio de Janeiro / São Paulo: Atheneu, 1989.

SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 2019.

SILVA, M. B. da; SCHAPPO, V. L. Introdução a Pesquisa em Educação. Florianópolis: UDESC, 2002. (Caderno Pedagógico; 1).

STRAPASSON, A. Apostila de Educação Física para Pessoas com Deficiência, da Faculdade de Pato Branco. Pato Branco, PR: FADEP, 2006/2007.

WINNICK, J.P. Educação Física e Esportes Adaptados. 3 ed. Barueri - SP: Manole, 2004.